

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlana, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

yurak mushakklarining zararlanishi (описательный эквивалент).

Медицинская терминология русского и узбекского языков имеет общую интернациональную основу, сформированную под влиянием латинско-греческой номенклатуры. Однако различия в морфологических моделях определяют специфику терминов: русский язык сохраняет компактные интернационализмы, тогда как узбекский язык предпочитает описательные словосочетания.

Список литературы

1. **Кузнецова Т. В.** Медицинская терминология: структура, семантика, перевод. – Москва: Наука, 2018. – 220 с.
2. **Голубева И. В.** Интернационализация медицинской лексики: исторические и современные тенденции. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2014. – 180 с.
3. **Соколова Е. П.** Латинско-греческие основы в медицинской терминологии: учебное пособие. – Москва: Просвещение, 2019. – 256 с.
4. **Тухтасинова М. Ш.** Формирование и развитие медицинской терминологии в узбекском языке. – Ташкент: Фан, 2015. – 210 с.
5. **Юсупов А. Х.** Проблемы стандартизации медицинских терминов в Узбекистане. // Вестник филологических наук. – 2021. – №3. – С. 85–94.
6. **Суюнов Ш. М.** Влияние арабско-персидских заимствований на медицинскую лексику узбекского языка. // Наука и инновации. – 2018. – №5. – С. 72–80.
7. **Назаров У. Р.** Особенности перевода медицинской терминологии с русского на узбекский язык. – Самарканд: СамГУ, 2017. – 196 с

O‘ZBEK MILLIY TERMINOLOGIK LEKSIKASINING ADABIY LEKSIKA BILAN MUNOSABATI

Karimberdiyeva Dildora G‘ulomjon qizi,
Guliston davlat pedagogika instituti
Tillarni o‘qitish fakulteti talabasi
karimberdiyevadildora48@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tili taraqqiyot bosqichlari mobaynida terminologik leksikaning shakllanishi, terminologik leksika va dialektik qatlam so‘zlari hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi masalasi ko‘rib chiqiladi. O‘zbek adabiy tilining dialektal boyish xususiyati, transterminlashuv hodisasi va terminologik leksikaning umumadabiy leksika bilan zidlanishi munosabatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: leksik zaxira, terminologik leksika, umumadabiy leksika, transterminlashuv, dialektik qatlam, dominant ma’no, terminologik lug‘at, xoslanmoq.

Abstract: This article examines the formation of terminological lexicon during the stages of development of the Uzbek language, the issues of terminological lexicon and dialectal layer words, and their interrelationship. The dialectal enrichment of the Uzbek literary language, the phenomenon of transtermination, and

the relationship between the terminological lexicon and the general literary lexicon are analyzed.

Keywords: terminological lexicon, general literary lexicon, transtermination, dialectical layer, dominant meaning, terminological dictionary, adaptation.

Hozirgi kunda o‘zbek tilshunosligi fanining oldida turgan ko‘pgina muammoli masalalar mavjud, shulardan biri milliy leksika va adabiy til o‘rtasidagi qarama-qarshilik hamda mushtaraklik muammolaridir. O‘zbek tili juda qadim zamonlardan o‘z leksik imkoniyatlari bilan shakllanib ulgurgan. O‘zbek tili taraqqiyoti olis davrlardan to hozirgacha ham yangi leksikani qabul qilish va eski qatlam so‘zlarni chiqarish jarayonlarini o‘tkazib kelmoqda. Terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishiga tilimizda yangi so‘zlar yasaliş qonuniyatlari hamda tilning leksik zaxirasi asos bo‘ladi. Terminologik leksika va adabiy leksika o‘rtasida muhim bog‘liqliklar mavjud. Terminlar uslubiy jihatdan ma‘lum so‘halar va vaziyatlarga xoslangan bo‘lsa, adabiy leksika adabiy til normalariga asoslanadigan, qat‘iylashgan formada namoyon bo‘ladi. Umumadabiy leksika qatlami oddiy so‘zlashuv tili, argo so‘zlar, jargon so‘zlar, sheva va lahjalar hisobiga boyib boradi. Hozirda adabiy leksika ham terminologik leksikani to‘ldirib, kengaytirib, mazmunan yoritib beruvchi asosiy manba sifatida e‘tirof etilmoqda. Shunga ko‘ra, adabiy leksikadan ba‘zi so‘zlar terminologik leksikaga o‘tishi, aksincha terminologik leksikadan adabiy leksikaga ko‘chishi hodisasi tabiiydir. Umumadabiy so‘zlarning terminologik leksika tizimiga xoslanish hodisasi transterminlashuv deb nomlanadi. Transterminlashuv jarayonida bir termin turli qatlamlarda qo‘llanishi mumkin, ammo uning tub negizida dominant ma‘no saqlanib qoladi.[Dadaboyev H, 2020 yil, –B.30] Ilmiy tomonlama qaraganda, terminlarning boshqa fan va sohada qo‘llanishi uning yangi amaliy va ilmiy ma‘no kasb etishiga, leksikada uzoq vaqt yashab qolishiga sabab bo‘ladi. Sodda qilib tushuntirsak, transterminlashuv mavjud termini boshqa soha yoki fanga o‘tishi hamda faol foydalanilishidir. Masalan, “virus” so‘zi tibbiyotga oid leksema va bu so‘z informatika fanida “kompyuter virusi” termini sifatida ishlatiladi. Shunga o‘xshash misollar juda ko‘p, “stress” termini fiziologiyaga oid, lekin uni psixologiyada ham qo‘llaymiz, “ildiz” leksemasi oddiy so‘zlashuv tili hamda adabiy tilda bosh ma‘nosi daraxtning ildizi ekanligi tushunilsa, tilshunoslikda “so‘z ildizi” ma‘nosida foydalaniladi. [O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006, –B. 109, 110, 111] O‘zbek tili ko‘p ma‘noli so‘zlarga boy, “kuch” so‘zi asl turkiy so‘z va “kuch-qudrat, quvvat” ma‘nosida hamma uchun tushunarli umumadabiy nutqda keng qo‘llaymiz, shuningdek, ilmiy termin sifatida bu so‘z fizika, texnika, huquq, harbiylik va bir qancha sohalarda turli ma‘nolarni ifodalab keladi. Umumadabiy so‘zlarning terminlashuvi natijasida tilda omonimlashish hodisasi sodir bo‘lib, tilda avvaldan mavjud bo‘lgan so‘z qolipidan yangi ma‘noli so‘z sifatida foydalaniladi va bu gap tarkibida oydinlashadi. Masalan, burun, soch, ot, bo‘g‘iz, qo‘ltiq, ter, quv va boshqalar. Ba‘zi terminlar tor va maxsus sohalardagina qo‘llanilsa, boshqalari keng qamrovli hamda juda ko‘p sohalarda faol.

O‘zbek terminologiyasi lingvistik va nolingvistik so‘halar bilan uzviy aloqador. [Pardayev A, Urinbayeva D.B, Islamova D.A, 2020 yil, –B.22,23]

1. Nolingvistik sohalar: mantiq, psixologiya, falsafa, adabiyotshunoslik, aniq fanlar (kiberbetika, fiziologiya, matematika, fizika).

2. Lingvistik sohalar: leksikologiya, leksikografiya, soʻz yasalishi, sotsiolingvistika.

Oʻzbek milliy terminologik leksikasi boy va atamalar lugʻati tuzish uchun qulay hisoblanib, transterminlar tarjima, ensiklopedik, izohli lugʻatlarda ham oʻz ifodasini topadi. [Dadaboyev H. 2019 yil, –B.32] Transterminlar muayyan tilning ilmiy, texnik terminlari boshqa tilga hech bir oʻzgarishsiz kirib kelib keng foydalanishidir, bu lugʻatlarda ham aks etadi. Oʻzga tildan oʻzlashgan terminlar doimo oʻzining termin maʼnosini saqlab qoladi, baʼzan yozilishi va talaffuzida kichik farqlar boʻlishi mumkin, ammo bu farqlar istisno tarzida qabul qilinadi. Masalan, “bank” termini italyanacha “banco” terminidan oʻzlashgan va hozirgi oʻzbek adabiy tilida barcha imlo qoidalariga mos keladigan transtermin. Xususan, internet, kompyuter soʻzlari ingliz tilidan oʻzlashgan soʻzlar va bu soʻzlar turli tillarda bir xil maʼnoni ifodalaydi. Radio, bank, internet, universitet, atom soʻzlari xalqaro transterminlardir. Ushbu soʻzlar dunyoning deyarli barcha tillarida bir maʼnoni ifodalovchi atamalardir.

Oʻzbek milliy terminologik leksikasi nafaqat oʻzga tillar, balki dialektik qatlam soʻzlari orqali boyib boradi. Oʻzbek tilida terminlar va dialektik leksemalar chambarchas bogʻliq. Maʼlumki, qardosh turkiy tillar ichida oʻzbek tili sheva va lahjalarga boyligi bilan boshqa tillardan anchagina oldinda turadi, shu bois oʻzbek dialektikasi uch yirik lahjadan, yaʼni a) qarluq-uygʻur (chigʻatoy) lahjasi, b) qipchoq lahjasi, d) oʻgʻuz lahjasi zamirida shakllangani haqida koʻpgina maʼlumotlarga egamiz.[Ashirboyev S. 2013 yil, –B. 34] Oʻzbek tilining leksik boyligi mana shu dialektik zaxira hisobiga asrlar osha koʻpayib bormoqda. Kiyim-kechak terminlari, kasb-hunar terminlari, ilmiy, maishiy terminlar, qarindoshlikni ifodalovchi soʻzlar, geografik terminlar, savdo-sotiq terminlari, fiqhga oid atamalar, diniy atamalar nomlari bevosita dialektik qatlamdan shakllangan. Oʻzbek milliy terminologik leksikasi tarkibiga sheva elementlarining kiritilishining asosiy sababi umumadabiy tilda kerakli maʼnoni anglatadigan soʻzning mavjud boʻlmasligidir.

Hozirgi vaqtda fan-texnika sohalarida yuz berayotgan shiddatli oʻzgarishlar taʼlim, madaniyat, sanʼat, sport, axborot texnologiyalari, publitsistika va boshqa turli jabhalarda yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Buning natijasi oʻlaroq, fan va texnika yutuqlari tufayli yangi texnika vositalari, bir qancha qulayliklar yaratuvchi ishlab chiqarish mashinalariga egalik qilinmoqda. Bu texnika nomlari kundan kunga ortib terminologik lugʻat boyligini yanada koʻpaytirishga munosib hissa qoʻshmoqda.

Adabiyotlar

1. Dadaboyev H. Oʻzbek terminologiyasi: oʻquv qoʻllanma. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. –B. 32, 34.

2. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, davlat ilmiy nashriyoti. –Toshkent, 2006. – B. 109, 110, 111.

3. Pardayev A, Urinbayeva D.B, Islamova D.A Oʻzbek terminologiyasi: oʻquv qoʻllanma. – Samarqand, 2020. – B-22, 23.

4. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent, 2013. – B. 35.